

- ²⁶ ತಿ ಸ್ವದತ್ತಾಂಪರದತ್ತಾಂವಾಯೋಹರೇತ
²⁷ ವಸುಂಧರಾಶಷ್ಟಿವ್ಯರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿವಿ
²⁸ ಸ್ವಾಯಾಂಜಾಯತೇಕ್ರಿಮಿ ||
²⁹ ವಿಮಾನಸರ್ವತೋಭದ್ರವಿಸ್ವಭಾವಳಿಶಿಕ್ತಂಉತ್ತುಂಗವೈ
³⁰ ರಾಜಗರುಡವರ್ಧಮಾನಶಂಖವ್ರಿತ್ತಪುಟ್ಟಿ ಕಗ್ರಿಹರಾಜಸ್ವಸ್ತಿ

150

ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರದ ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿರುವದು.

- ¹ ಕಡೆಯಲಿ
² ವಡ್ಡರಮೇರೆಯ
³ ಸಣ್ಣಿಯಧಂಮ್ಮಜ್ಜ
⁴ ಆತನುಂತದೀಯರುಮ
⁵ . . ಮತ್ತಲುಗದ್ಯಾನಮೂವತ್ತಮೂಟಿಂ.
⁶ ಗದ್ದೆಕ್ರಯಶಾಸನ . ಶ್ರೀಮಹಾ
⁷ ಭೂತನಾಥಶ್ರೀ

151

- ¹ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀಧಾತುಸಂವತ್ಸರದಮಾರ್ಗ
² ಶಿರಶುದ್ಧೌಆದಿವಾರದಂದು
³ ಶ್ರೀಮದಭಿನವಕೊಲ್ಲಾ ಪುರವಪ್ಪಗ
⁴ ದ್ವಂಬಳಿಯಆಚಾರ್ಯಚಿಕ್ಕ .
⁵ ವುಡರಾಯಭಟಯ್ಯಂಗಳಮಗಬಿ
⁶ ಟ್ಟವರ್ಧಂನದೇವನಮಗಸಿಂಗಯ್ಯಮಂ
⁷ ಚಯ್ಯಚವುಡಯ್ಯಜ್ಞಾ ತಿಸಾವಂತ
⁸ ದಾಯಾದ್ಯರುತಂವೊಳನುಮತವಾ
⁹ ಗಿಹಿರಿಯಕೆಱಿಗಳಅಡಕೆಯತೋಟವದೆಂ
¹⁰ ಟುನೂಟಿಮರನಉತುಕ್ರಿಷ್ಣಕ್ರಯದಲು
¹¹ ಪೆರುಮಾಳಿದೇವನುಮಠಕ್ಕೆಹಣ
¹² ಹಾಗದೋಪಾದಿಯಲುಕ್ರಯಶೇಶವುಳಿ
¹³ ಯದೆಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಕ್ರಯಪ್ರಮಾಣ
¹⁴ ಶಾಶನಆತೋಂಟದೊಳಗೆಆಚಾರ್ಯ
¹⁵ ಪ್ಪಯ್ಯನಭಾಗೆಯನಾನೂಟಿಮರನ
¹⁶ ಆಕ್ರಯದಲೆಪೆರುಮಾಳಿದೇವಕೊಂ
¹⁷ ಡುಮಕ್ಕಳುಮಕ್ಕಳುತಪ್ಪದೆತೊತ್ತಿನ

- 18 ಮಕ್ಕಳಿಗೆಭೂಮಿಚಂದ್ರನುಳ್ಳನ
- 19 ಕಸಲುವುದುಊರಹಿತ್ತಿಲಕೆ
- 20 ಯಿಬನ್ದು ಅಂತಪ್ಪ ದಕೆಸಾಕ್ಷಿಶೀ
- 21 ಮನುಮಹಾವಡ್ಡ ಬ್ಯವಹಾರಿಗೊ
- 22 ಲೆಹನಾಯಕರತಂಗಿಸಿರಿಯಾದೇವಿ
- 23 ಯಕ್ಕಮಾಯಿದೇವಭೂತಯ್ಯ ಅಶೇಷ
- 24 ಮಹಾಜನಂಗಳುಸಮಸ್ತಗಾಡುಗಳು
- 25 ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀಶ್ರೀ || ಸ್ವದ
- 26 ತ್ತಾಂಪರದತ್ತಾಂವಾಯೋಹರೇಚವಸುಂಧರಾ
- 27 ಶಷ್ಟಿವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿವಿಷ್ವಾಯಾಂಜಾಯತೇ
- 28 ಕ್ರಿಮಿಈಸಾಸನಮರಿಯಾದೆಯಸಾಕ್ಷಿ ಸ
- 29 ಹಿತಆಚಾರ್ಯ್ಯ ಅಪ್ಪಯ್ಯನುಮಗರಂಗ
- 30 ಯ್ಯನುಅಳಿಯಕಸವದೇವನುತಮಇರಿಕೆಱಿಯ
- 31 ಂಕೊಟುಹಿರಿಯಕೆಱಿಯಕೆಳಗಣಕಡೆಯಗದ್ದೆ ನಾ
- 32 ಕುಸಲಗೆಯಂಪ್ರತಿಕ್ಷೇತ್ರವಕೊಂಡರುಆನಾಕುಸ
- 33 ಲಗೆಯಂಪೆರುಮಾಳಿದೇವನು . . ದುಸಲ್ವಕ್ರಯ
- 34 ಉತುಕ್ರಿಯಕ್ರಯವಅವರಿಗೆಕೊಟುಕೊಂಡ
- 35 ಕ್ರಯಶಾಸನ

152

ಅದೇ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭ
ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಲು.

ಪ್ರಮಾಣ 4' x 1' 3"

- 1 ಶುಭಮಸ್ತು || ನಮಸ್ತುಂಗಶಿರಶ್ಚುಂಬಿಚಂದ್ರಚಾಮ
- 2 ರಚಾರವೇ || ತೈಲೋಕ್ಯನಗರಾರಂಭಮೂಲಸ್ತಂ
- 3 ಭಾಯಶಂಭವೇ || ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀವಿಜಯಾಭ್ಯು
- 4 ದಯಶಾಲಿವಾಹನಶಕವರುಷ
- 5 ಗಳಿಂಸಂದವರ್ತಮಾನಕೀಲಕಸಂವ
- 6 ತ್ನರದಆಷಾಢಬಗಂಸೋಮವಾರ
- 7 ದಲುಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ
- 8 ರಾಜಪರಮೇಶ್ವರಶ್ರೀವೀರಪ್ರತಾಪಶ್ರೀವೀರಸದಾ
- 9 ಶಿವದೇವಮಹಾರಾಯರುಮಾಂ . ಯಹಸ್ತಿ
- 10 ನಾವತಿಯನೆಲವೀಡಿನಲು . ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ಯಂಗಿ
- 11 ಯ್ಯುತ್ತಿರಲು | ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜಾ . .
- 12 ರಾಜರಾಜಕುಲಾಧಿದೇವತೆಯಹಅಭಿನೆ
- 13 ವಕೊ